

УДК 93/99 [947+957] (477.54)
ББК 63.3 (4Укр-4Хар-2) + 63.3(2)524

УРОЖЕНЦЫ ЗМИЕВСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Ю. А. Коловрат-Бутенко

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Researcher ID: G-9509-2016, Google Scholar ID: uS940vgAAAAJ)

Змиевское научное краеведческое общество

Н. А. Вус

(Orcid ID: 0000-0002-6517-9641, Google Scholar ID: RKСсаJIAAAAJ)

Змиевское научное краеведческое общество,
Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН

Kolovrat-Butenko Yu. A., Vus N. A. Natives of Zmiev County of Kharkov province in the First World War

Annotation. The article is devoted to the issue of compiling lists of Zmiev County natives (Kharkov province of the Russian Empire), who took part in the First World War. On the basis of archival documents and photographs, the authors have defined the surnames, names and patronymic names of more than one hundred Zmiev participants of the Great War (1914–1918).

Keywords: Zmiev County, the First World War, The Companions of St. George's Cross.

Коловрат-Бутенко Ю. А., Вус Н. А. Уроженцы Змиевского уезда Харьковской губернии в Первой мировой войне

Аннотация. Статья посвящена вопросу составления списков уроженцев Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи, принимавших участие в Первой мировой войне. На основе архивных документов и фотографий авторы установили фамилии, имена и отчества более ста змиевцев-участников Великой войны 1914–1918 гг.

Ключевые слова: Змиевской уезд, Первая мировая война, кавалеры георгиевского креста.

Коловрат-Бутенко Ю. О., Вус Н. О. Уродженці Зміївського повіту Харківської губернії у Першій світовій війні

Анотація. Стаття присвячена питанню складання списків уродженців Зміївського повіту Харківської губернії Російської імперії, які брали участь у Першій світовій війні. На основі архівних документів і фотографій автори встановили прізвища, імена та по-батькові понад сотні зміївців-учасників Великої війни 1914–1918 рр.

Ключові слова: Зміївський повіт, Перша світова війна, кавалери георгіївського хреста.

Первая мировая война для населения Российской империи начиналась колоссальным воодушевлением и волной патриотизма. Уже 14 августа 1914 г. Главковерх великий князь Николай Николаевич опубликовал «Воззвание к полякам», в котором пообещал после победы в войне объединить Царство Польское с польскими землями, которые будут отняты у Германии и Австро-Венгрии, в автономное государство в унии с Российской империей [25]. В ходе Галицийской битвы августа-сентября 1914 г. присоединением Галиции завершилось «собрание русских земель», проводившееся Россией на протяжении сотен лет. 18 марта 1915 г. между Великобританией, Францией и Россией было подписано секретное соглашение, согласно которому Константинополь с черноморскими проливами передавались Российской империи в обмен на земли в азиатской части Османской империи

[19, с. 123-124]. Годом позже было подписано соглашение и по азиатской части Турции. Согласно нему Россия должна была получить Западную Армению и часть Северного Курдистана – район Хакьяри [20, с. 106-107]. Начало войны складывалось самым благоприятным образом.

Тем не менее, несмотря на огромное историческое значение, Первая мировая война не нашла должного отражения ни в советской, ни в современной украинской историографии. Практически во всех крупных городах Западной Европы имеются памятники участникам и/или жертвам той войны, которую современники называли не иначе, как Великой. У нас – ни одного. Начавшись с колоссального подъёма патриотизма, в российском имперском официозе она получила наименование Второй Отечественной, по аналогии с войною 1812 года. В последующем, после установления советской власти, война стала называться империалистической. Подразумевалось, помимо прочего, что Первая мировая война была братоубийственной для рабочих и крестьян обеих воюющих сторон, а коль скоро так, то героев тут быть не могло – только жертвы. Это обусловило отсутствие интереса к данному периоду у советских историков и краеведов. Современная украинская историография считает Первую мировую войну братоубийственной для представителей украинского этноса, которые вынужденно воевали друг против друга. А значит также нет особого смысла изучать данный период истории. Исключением являются разве только украинские сечевые стрельцы.

Между тем, такой подход прямо перечёркивает принцип историзма. Жителями украинских губерний Российской империи (и змиевцами, в частности) Первая мировая война воспринималась как война за Родину. В ходе её наши земляки проявляли чудеса мужества, стойкости и героизма, вряд ли считая себя жертвами.

Восполняя ещё один пробел истории, представленная читателю статья призвана вернуть из забвения имена наших земляков и предков, мужественно защищавших свою Отчизну. Отдельной задачей работы является освещение процесса мобилизации и условий социальной защиты жён и детей лиц, призванных на военную службу.

Первые шаги в решении поставленной задачи были предприняты Н. А. Вус. Двумя научно-популярными работами [16; 17] исследовательница ввела в историко-краеведческий оборот сведения о двух участниках Первой мировой войны, родившихся в селе Берека Змиевского уезда. Данные о ещё четырёх участниках войны приводятся в работе М. И. Саяного в 2017 г. [27]. Наконец, в 2018 г. выходит статья Ю. А. Коловрата-Бутенко, в которой публикуются имена более 70 змиевцев, мобилизованных в 1914 г. [24]. Значительную работу по публикации фотографий, относящихся к Змиевскому уезду, проводит Е. А. Костенко. Как правило, фотографии, публикуемые на её персональной странице в «Одноклассниках» атрибутированы и имеют более-менее пространное текстовое пояснение [21].

Первой группой источников настоящего исследования являются фонды Государственного архива Харьковской области [6, 7, 8] и архивного отдела музейного комплекса Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко [1, 2, 3]. Вторую группу источников составляют семейные архивы потомков участников Великой войны [12]. Наконец, общая картина 1914 г. восстанавливается по воспоминаниям Г. К. Жукова [10] и медицинскому отчёту Б. А. Зингера [11].

На территории Змиевского уезда располагалось Чугуевское пехотное училище, дислоцировался ряд воинских частей Русской императорской армии. Здесь была относительно хороша развитая сеть железных дорог. Поэтому данный регион с самого начала войны был плотно вовлечён в ход её событий. В уезде были развёрнуты

несколько госпиталей (этому вопросу посвящены несколько работ и докладов Н. А. Вус [15, 18, с. 37-39]), а также запасных частей. Например, в сёлах Балаклея и Лагери был расквартирован 5-й резервный кавалерийский полк. Помимо тысяч солдат здесь проходил ускоренную военную подготовку и Г. К. Жуков [10, с. 32, 40-41].

В период с 4 июля и после 1 августа 1916 г. должность Змиевского уездного воинского начальника занимал М. Ф. Козловский [23].

В ходе мобилизации на фронт была призвана большая часть работников земства, в основном врачи и фельдшеры, в том числе ветеринарные.

Андреевко Георгий Семёнович (писец управы),
Басков Фёдор (ветеринарный фельдшер),
Башкатов Василий Савельевич (мастер по бурению колодцев),
Березуцкий Афанасий Васильевич (медицинский фельдшер),
Богомолов Андрей Филиппович (ветеринарный фельдшер),
Бутенко Артемий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Васильев Пётр Владимирович (медицинский фельдшер),
Воробьёв Кондрат Фёдорович (медицинский фельдшер),
Голубцов Иван Карпович (ветеринарный фельдшер),
Горбатенко Афанасий Сидорович (ветеринарный фельдшер),
Горинов Константин Васильевич (медицинский врач),
Гринёв Константин Васильевич (медицинский врач),
Дегтярёв Николай Иванович (медицинский фельдшер),
Емельянов Василий Емельянович (медицинский фельдшер),
Знаменский Владимир Александрович (медицинский врач),
Иванов Михаил Михайлович (медицинский фельдшер),
Кизименко Иван Фёдорович (ветеринарный фельдшер),
Кирзнер Борис Самуилович (медицинский врач),
Клех Григорий Андреевич (писец управы),
Кононов Григорий Степанович (медицинский фельдшер),
Кочетков Фёдор Николаевич (конюх случных пунктов),
Кутепов Алексей Антонович (ветеринарный фельдшер),
Куценко Потап Владимирович (медицинский фельдшер),
Лаврик Аврам Степанович (писец управы),
Ломакин Терентий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Лукинов Никита Никитич (ветеринарный фельдшер),
Лысак Иван Дмитриевич (медицинский фельдшер),
Лысюк Стефан (ветеринарный фельдшер),
Маслак Георгий Фёдорович (рассыльный),
Мельников Василий Павлович (медицинский фельдшер),
Морозов Арсений Егорович (медицинский фельдшер),
Николаенко Яков (медицинский фельдшер),
Оболенцев Александр Иванович (ветеринарный врач),
Остафийчук Моисей Ильич (медицинский фельдшер),
Пелипенко Иван Федосеевич (ветеринарный фельдшер),
Перкун Никифор (медицинский фельдшер),
Пономарёв Филипп Алексеевич (медицинский фельдшер),
Пономаренко Иван Кузьмич (медицинский фельдшер),
Приймак Николай Матвеевич (писец управы),
Прохватило(в) Константин Карпович (ветеринарный фельдшер),

Романов Семён Романович (медицинский фельдшер),
Руднев Назар Иванович (ветеринарный фельдшер),
Рябов Прокофий Трофимович (ветеринарный фельдшер),
Свинарь Митрофан Корнильевич (ветеринарный фельдшер),
Семёнов Александр Иванович (медицинский врач),
Сенатский Семён Васильевич (медицинский фельдшер),
Сергиенко Тимофей Тарасович (медицинский фельдшер),
Скляр Григорий Дмитриевич (медицинский врач),
Скляров Георгий Дмитриевич (медицинский врач),
Слащёв Алексей Васильевич (ветеринарный фельдшер),
Слюнин Пантелеймон Захарович (медицинский фельдшер),
Смицкий Михаил Фёдорович (землемер),
Снурников Василий Фёдорович (медицинский фельдшер),
Снурников Владимир Васильевич (медицинский фельдшер),
Соколов Владимир Григорьевич (медицинский врач),
Соловьёв Лаврентий (медицинский фельдшер),
Сороченко Василий (медицинский фельдшер),
Спесивцев Александр Иванович (ветеринарный врач),
Сподобин Антон Андреевич (ветеринарный фельдшер),
Степовский Евсей Автономович (ветеринарный врач),
Таможский Пётр Петрович (писец управы),
Танцур Павел (медицинский фельдшер),
Тарусин Филипп Иванович (преподаватель ремесленного училища),
Татарский Тимофей Саввич (медицинский фельдшер),
Ткаченко Онуфрий (медицинский фельдшер),
Уткин Антон Петрович (ветеринарный фельдшер),
Чепелев Илья Анисимович (медицинский фельдшер),
Шабешко Денис Иванович (медицинский фельдшер),
Шатохин Пётр Михайлович (ветеринарный фельдшер),
Шестов Захарий Никитич (медицинский фельдшер),
Штана Никифор Иванович (писец управы),
Шумейко Александр Васильевич (рассыльный),
Якубович Леонид Гаврилович (медицинский врач) [8, л. 5-7, 11-12, 30].

Медицинский врач Мойша Давидович Рапутов ушёл на фронт добровольцем [11, с. 10].

Такая мобилизация кадров земства сильно ударила, в первую очередь, по медицинской части, что было детально освещено в медицинском отчёте по Змиевскому уезду за 1914 г.: *«Особенно чувствительным для земской медицины уезда в настоящую войну оказалось отсутствие фельдшеров по той причине, что в Змиевском уезде почти все 47 фельдшеров, за исключением двух: Роллера и Боровка, запасные, из военных, которые в начале войны все и были сразу мобилизованы вместе со всеми запасными нижними чинами. В виде этого и в дальнейшем течении войны земская управа была поставлена в крайне затруднительное положение при своих заботах о замещении вакантных фельдшерских должностей. Дело в том, что школьные фельдшера, имеющиеся как известно, вообще в крайне ограниченном числе в России, тоже отчасти были мобилизованы, и остальная часть их была забрана нарасхват массой всякого рода частных и общественных медицинских учреждений за весьма высокую плату – до 100 рублей в месяц и выше. Змиевское земство, конечно же, не могло в данном случае*

выдержать конкуренцию. Присылаемые губернским земством студенты медицины и курсистки-медики II и III курсов тоже за высокую плату 60-75 рублей в месяц, оказались совершенно непригодными к земской службе и в особенности для самостоятельной врачебной деятельности: на врачебном пункте при отсутствии врача и на самостоятельных фельдшерских пунктах. Этим и объясняется тот факт, что на 8 свободных врачебных вакансий управа в состоянии была заместить от начала войны и до конца года¹ лишь 2 вакансии, а из 29 фельдшерских вакансий остались совершенно незамещёнными до конца года – 16 вакансий. Управа могла подыскать лишь 13 фельдшеров, да и то таких, которые служили не до конца года, а от 1-5 месяцев» [11, с. 4-5].

Согласно постановлению Харьковского губернского земского собрания от 2 августа 1914 г., служащие Змиевского земства, призванные на фронт, получали жалование за две недели вперёд за счёт губернского земства [8]. Лишившись единственного порою кормильца, многие жёны вынуждены были ходатайствовать о том, чтобы часть этих денег была выдана им. Таково обращение Т. Е. Серомолот, жены эпидемического фельдшера Ф. А. Серомолота [8, л. 80]. Такое же обращение поступило и от жены С. Р. Романова. Последнее, судя по архивным документам, было удовлетворено [8, л. 95, 96]. А прошение Е. Ф. Киптевой о выдаче зарплаты мужа – отклонено [8, л. 102, 104].

В ходе третьей очереди мобилизации в 1915 г. [26] был сформирован 450-й Змиевский пехотный полк [22, с. 18; 29, с. 110], включённый в состав 113-й пехотной дивизии (командир – генерал-майор П. С. Шорин) 45-ого армейского корпуса [13]. 113-я пехотная дивизия сформирована из 32-й и 87-й ополченческих бригад (приказ Верховного Главнокомандующего №532 от 29.06.1915: «Сформировать 14 пехотных дивизий (№№111-124) из 28 ополченческих бригад»; приказ Верховного Главнокомандующего №683 от 07.08.1915: «О присвоении наименований полкам Черноморской пехотной бригады и 111-125 пехотной дивизий»).

В соответствии с приказом №532 планировалась к формированию из 32-й и 82-й ополченческих бригад. Позднее 82-я бригада заменена 87-й ополченческой бригадой. Из-за нехватки вооружения этот процесс затянулся, и новые дивизии начали прибывать на фронт лишь к концу 1915 г. Среди них 113-я пехотная дивизия в составе 449-го Харьковского, 450-го Змиевского, 451-го Пирятинского и 452-го Кролевецкого полков. Дивизия входила в состав 34-го армейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта. Первым полком в дивизии числился 449-й Харьковский. Он был сформирован в феврале 1916 года из трёх дружин Харьковского ополчения и первоначально назывался «Первым формируемым полком». Собственное имя он получил 3 марта 1916 г. Командовал полком генерал П. М. Будзилович.

Многие змиевцы были награждены высшей воинской наградой для нижних чинов – Знаком отличия Императорского ордена Святого Георгия Победоносца (Георгиевским крестом). Кавалерами полного банта данной награды были уроженец с. Чемужовки Максим Калинович Кришталь (рис. 1), уроженец с. Тарановки Кузьма Тихонович Поливьяный или, возможно, Пашвяный (рис. 2), уроженец Змиева М. Диптан. Тремя крестами был награждён А. С. Шемет (рис. 3), Яков Иванович Кришталь (рис. 4) – двумя [27]. Пётр Романович Гончаренко (рис. 5), служивший сапёром, за участие в операции на реке Сан получил Знак отличия Георгиевского ордена 4-й степени. Во время Брусиловского наступления и позже, в дни июльской

¹ Т. е. 1914-го года. – Прим. Ю. А. Коловрата-Бутенко.

катастрофы 1917 г., рядом с Харьковским сражался второй полк 113-й дивизии – Змиевский. Участником сражений Брусиловской наступательной операции был (в районе Луцка) уроженец хут. Джгун Тимофей Николаевич Коваленко (рис. 6), награждённый к концу войны Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени и медалью «За храбрость» [24, с. 12-13].

Рис. 1. Максим Калинович
Кришталь

Рис. 2. Кузьма Тихонович
Полив'яный

Рис. 3. А. С. Шемет

Рис. 4. Яков Иванович
Кришталь

Рис. 5. Пётр Романович
Гончаренко (стоит слева)

Рис. 6. Тимофей
Николаевич Коваленко

Как установила Н. А. Вус, в базе данных Союза возрождения родословных традиций сохранились имена 97 жителей с. Берека, выбывших с поля боя убитыми или ранеными [28].

О двух из них исследовательница нашла более подробную информацию Лукьянчиков Алексей Филиппович (рис. 7) родился 16 мая (ст. ст.) 1885 г., в простой крестьянской семье жителей слободы Берека Змиевского уезда. Принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве. Был награждён Георгиевским крестом. Служил в

187-м пехотном Аварском полку. Ранен с 18 на 19 июля 1915 г. на р. Висла, посад Мацевеце. Вернулся домой, вскоре после этого женился на вдове, чей муж погиб на фронте. Что примечательно, он тоже был Лукьянчиков, хотя и не родственник [17].

Вторым беречанином-ветераном великой войны был Горлов Афанасий Иванович (рис. 8), родившийся 2 мая 1886 г. по старому стилю. Был крещён в Христо-Рождественской церкви с. Берека Змиевского уезда Харьковской губернии. В документах по социальному обеспечению за 1925 г. сообщается, что Горлов Афанасий Иванович получал пенсию по инвалидности, как инвалид Старой Армии [16].

Многие из уроженцев с. Берека служили в 274-м Изюмском пехотном полку. 18 января 1915 г. в районе с. Бескид-Кляuze в Карпатах попали в плен сразу 14 беречан.

1. Абалмасов Андрей Васильевич
2. Абалмасов Стефан Корнеевич
3. Бабин Иван Евдокимович
4. Барбинов Алексей Савельевич
5. Беляев Федот Федотович (не попал в плен, был ранен под Бескид-Кляuze)
6. Борзенко Алексей Никифорович
7. Борзенков Антон Евдокимович
8. Борзенков Иван Никифорович
9. Заночкин Сергей Павлович
10. Микулин Григорий Дмитриевич
11. Рышков Яков Афанасьевич
12. Сапрыкин Михаил Фёдорович
13. Сапрыкин Филипп Емельянович
14. Страхов Пётр Михайлович
15. Якимов Василий Павлович

Федот Федотович Беляеве 1876 г. р., старший унтер-офицер. Был ранен 24 января 1915 г. Был жив в 1943 г., жил с семьей сына [5].

Барбинов Алексей Савельевич служил старшим унтер-офицером, ранен дважды: в период 22-25 сентября 1914 г. и 22 февраля 1915 г. В 1916 г. ему была назначена пенсия по инвалидности (увечье носа) – 30 руб. в год. [9].

В семейном архиве Л. А. Меняшевой хранится фотография, запечатлевшая Комова и Заночкина (рис. 9). Как установлено Н. А. Вус, Комов Иосиф Алексеевич родился около 1881 г. в с. Берека. Служил рядовым 12-го Великолуцкого пехотного полка. Ранен 12 июня 1915 г. под Ярычувом в составе Трухменского передового 16-го отряда. Эвакуирован в госпиталь на ст. Кросно. После ранения получил инвалидность. Умер в 1933 г. от тифа. Похоронен в с. Берека [6, л.119]. Относительно Заночкина на фото, можно предположить, что это Заночкин Сергей Павлович из приведённого выше списка. Однако по словам родственников, скорее всего это Заночкин Андрей Павлович. Таким образом, данная персоналия требует уточнений.

Беречанин Кобелев Фёдор Степанович (рис. 10) 1878 или 1879 г. р. служил в ополчении три года [7].

Некоторые змиевцы побывали в плену. Наибольшую известность приобрёл австрийский концентрационный лагерь (первый в мире) Талергоф². Закарпатский

² В концлагере Талергоф были подвергнуты геноциду практически все русины, бывшие сторонниками идеи сближения с Россией (т. н. москвофилы). См. об этом: Талергофский альманах: В 4 выпусках. – Львов, 1924–1932.

русин В. Р. Ваврик так описывает своё пребывание в плену: «*Это был лютейший застенок изо всех австрийских тюрем в Габсбургской империи.<...>*

Рис. 7. Алексей Филиппович Лукьянчиков

Рис. 8. Афанасий Иванович Горлов

Рис. 9. Иосиф Алексеевич Комов (слева) и Заночкин

Смерть в Талергофе редко бывала природной: там её прививали ядом заразных болезней. По Талергофу триумфально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении погибавших речи не было. Враждебным отношением к интернированным отличались даже врачи.

О здоровой пище и думать не приходилось: тёрпкий хлеб, часто сырой и липкий, изготовленный из смеси самой подлой муки, конских каштанов и тёртой соломы, красное, твёрдое, несвежее конское мясо дважды в неделю по маленькому кусочку, покрашенная начерно вода, самые подлые помои гнилой картошки и свёклы, грязь, гнёзда насекомых были причиной неугасаемой заразы, жертвами которой падали тысячи молодых, ещё вполне здоровых людей из среды крестьянства и интеллигенции.

Для запугивания людей, в доказательство своей силы тюремные власти тут и там по всей талергофской площади вбили столбы, на которых довольно часто висели в невысказанных мучениях и без того люто потрёпанные мученики» [4].

В один из германских концлагерей попал солдат 8-го гренадёрского Московского полка Русской императорской армии Иван Сергеевич Любченко (рис. 11). Чудом ему удалось бежать и добраться до Российской миссии в Берне (Швейцария). Там он получил свидетельство на проезд, при помощи которого добрался на Родину.

Иван Николаевич Грунин (1883 г. р.) в Первую мировую войну получил три ранения, два раза был контужен (рис. 12), Андрей Григорьевич Зоцин (1895 г. р.) с 1915 по 1918 год служил военным моряком на Воздушной станции «Бухта Нахимова» (рис. 13).

Относительно денежного довольствия призванных в ополчение змиевцев можно сказать следующее. Ратник ополчения в должности десятника в октябре 1914 г. имел жалование в 60 руб., медицинский врач – 125 руб., ветеринарный врач – 108 руб., 33 коп. Врачам выдавались квартирные в размере 25 руб. [8, л. 100]. Выплачивались также пособия семьям ратников ополчения [8, л. 114] и запасных [8, л. 103] (т. е. призванных в запасные батальоны).

Рис. 10. Фёдор Степанович
Кобелев

Рис. 11. Иван Сергеевич
Любченко

Рис. 12. Иван Николаевич
Грунин

Рис. 13. Андрей
Григорьевич
Зошин

Интересной особенностью являлось то, что согласно постановлению Харьковского губернского земского собрания от 2 августа 1914 г., мобилизованным служащим земства сохранялось жалование (75 % от ставки), а ушедшим на фронт добровольцами – нет [8, л. 111]. Замещавшие ушедших на фронт земцев временные работники, находившиеся на штатных должностях, получали ежемесячную плату [8, л. 112].

С учётом начавшейся инфляции выплаты эти, вероятно, не покрывали необходимых для нормальной жизни расходов. В августе 1915 г. Змиевская уездная земская управа пишет в Харьковский комитет Всероссийского земского союза докладную

записку: *«Призванные по мобилизации (некоторые из нижних чинов), но затем уволенные вовсе от военной службы по неспособности к таковой, на предложение*

Змиевской уездной земской управы занять сохранённую за ними должность отказываются, в то время, когда дома исполняют всю крестьянскую работу. При этом получают 75 % сохранённого за ними жалования» [8, л. 120]. Решением упомянутого комитета от 24 декабря 1915 г. выплату 75 % оклада таким хитрецам прекратили [8, л. 126].

Представленная читателю работа выявила лишь незначительную часть уроженцев Змиевского уезда, принимавших участие в Первой мировой войне. Между тем огромный массив источников (архивных документов, семейных фотографий, специализированные базы данных Интернета и пр.) ещё только ждёт своих исследователей.

Начавшись с огромного воодушевления и подъёма патриотизма, Первая мировая война очень быстро привела к депрессивному состоянию не только отдельных людей, но и экономики страны, в целом. Сотни тысяч раненых, убитых,

Рис. 14. Пантелеймон
Давидович
Бутко,
первый советский
военком
Змиевского
уезда

десятки тысяч перемещённых лиц, разорение крестьянских хозяйств, владельцы которых ушли на фронт и многие другие последствия войны стали одной из причин революций 1917 г., имевших всемирно-историческое значение.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. АО МКЗЛ. – Ф. 16. – Оп. 3. – Д. 1
2. АО МКЗЛ. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 1.
3. АО МКЗЛ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1.
4. Ваврик В. Р. Терезин и Талергоф / В. Р. Ваврик – Львов, 1928.
5. ГАХО. – Ф. № Р-5388. – Оп. 1. – Ед. хр. 2. – Запись №366.
6. ГАХО. – Ф. Р-1573. – Оп. 1. – Д. 176. –Л. 119.
7. ГАХО. – Ф. Р-6452 – Оп.1. – Д. 1422.
8. ГАХО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Ед. хр. 2955. – Л. 100.
9. ГАХО. – Ф.225. – Оп.1. – Ед. хр. 16.
10. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – М., 1969. – С. 32, 40–41.
11. Медицинский отчёт по Змиевскому уезду за 1914 год / Сост. Б. А. Зингер. – Змиев: Типография М. Познера, 1915. – С. 10.
12. Семейный архив Л. А. Меняшевой (с. Берека Первомайского района Харьковской области).
13. 113-я пехотная дивизия // Офицеры Русской императорской армии. – URL: http://ria1914.info/index.php?title=113-я_пехотная_дивизия (дата обращения 02.02.2019).
14. 1914–1918 гг. Памяти героев Великой войны. – URL: <https://gwar.mil.ru/> (дата обращения 06.02.2019).
15. Вус Н. А. Змиевской военной госпиталь / Н. А. Вус // Змиевской общественный вестник. – 2016. –
16. Вус Н. А. Моё знакомство с прадедом / Н. А. Вус // История Змиевского края. – Змиев. – 10.11.2017. – URL: <https://colovrat.at.ua/publ/8-1-0-348> (дата обращения 06.02.2019).
17. Вус Н. А. О героях былых времён / Н. А. Вус // История Змиевского края. – Змиев. – 04.08.2016. – URL: <https://colovrat.at.ua/publ/1-1-0-313> (дата обращения 06.02.2019).
18. Вус Н. А. Повседневность тыла Первой мировой войны на примере Змиевского госпиталя / Н. А. Вус // Материалы XXXIII-й Международной краеведческой конференции молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Украины, академика П. Т. Тронько (1915–2011). – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – С. 37–39.
19. Дипломатический словарь: В 3 томах / Под ред. А. А. Громыко и др. – М., 1971. – Т. I. – С. 123–124.
20. Дипломатический словарь: В 3 томах / Под ред. А. А. Громыко и др. – М., 1973. – Т. III. – С. 106–107.
21. Змиев и змиевчане. Фотомгновения... / Однаклассники. – URL: <https://ok.ru/profile/529850729084/album/859884892284/865944743548> (дата обращения 29.08.2018).
22. Керсновский А. А. История Русской армии: В 4 томах. – М., 2017. – Т. 4. – С. 18.
23. Козловский Митрофан Федорович // Русская императорская армия. – URL: <http://regiment.ru/bio/K/357.htm> (дата обращения 13.12.2018).
24. Коловрат-Бутенко Ю. А. Змиевчане в Первой мировой войне / Ю А. Коловрат-Бутенко // Змиевской общественный вестник. – 2018. – 21 июня. – С. 12–13.
25. Лемке М. К. 250 дней в Царской Ставке / М. К. Лемке // Военная литература. – URL: http://militera.lib.ru/db/lemke_mk/02.html (доступ 02.08.2018).
26. Полки русской армейской пехоты // Русский портал. – URL: <http://oposcuu.com/regiments.htm> (дата обращения 06.02.2019).
27. Георгіївські кавалери – уродженці Зміївщини // Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
28. Союз возрождения родословных традиций. – URL: <http://svrt.ru/1914/1914-1.htm> (дата обращения 29.08.2018).
29. Фонды Российского государственного военно-исторического архива. Краткий справочник. – М., 2001. – С. 110.
30. Яков Иванович Кришталь // Тем, кому не было места на Родине. – URL: <http://voldrozd.narod.ru/name/persona/krishtal/main.html> (дата обращения 29.08.2018).

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1. Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
Рис. 2. Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
Рис. 3. Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
Рис. 4. Яков Иванович Кришталь // Тем, кому не было места на Родине. – URL: <http://voldrozd.narod.ru/name/persona/krishtal/main.html> (дата обращения 29.08.2018).
Рис. 5. Из собраний Е. А. Костенко
Рис. 6. © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко
Рис. 7. Из семейного архива Н. Н. Лукьянчиковой
Рис. 8. Из семейного архива Н. А. Вус
Рис. 9. Из семейного архива Л. А. Меняшевой
Рис. 10. Государственный архив Харьковской области. – Р-6452. – Оп. 1. – Д. 1422.
Рис. 11. © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко
Рис. 12. © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко
Рис. 13. © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко
Рис. 14. © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко

© Ю. А. Коловрат-Бутенко, 2019

© Н. А. Вус, 2019